

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 17. Вып. 1

Vol. 17. No. 1

Ростов-на-Дону
2021

Новый вид *Endelus* Deyrolle, 1864 (Coleoptera: Buprestidae) из Индии с заметками по номенклатуре рода

© М.Ю. Калашян

Научный центр зоологии и гидроэкологии Национальной академии наук Республики Армения, ул. П. Севака, 7, Ереван 0014 Армения.
E-mail: mkalashian1@gmail.com

Резюме. Из Северо-Восточной Индии (штат Мегхалая) описан *Endelus lobanovi* sp. n., близкий к некоторым видам из Восточных Гималаев – *E. nepalensis* Bílý, 1983 из Непала, Сиккима и Западной Бенгалии, а также к двум видам из Ассамы – *E. ianthinipennis* Obenberger, 1922 и *E. assamensis* Obenberger, 1922 (указан также из Китая: Юньнань). Приведены диагностические признаки; для двух последних видов обозначены лектотипы.

Ключевые слова: новый вид, лектотипы, Coleoptera, Buprestidae, Aphanisticina, *Endelus*, Индия, Мегхалая.

A new species of *Endelus* Deyrolle, 1864 (Coleoptera: Buprestidae) from India with notes on the nomenclature of the genus

© M.Yu. Kalashian

Scientific Center of Zoology and Hydroecology, National Academy of Sciences of Armenia, P. Sevak str., 7, Yerevan 0014 Armenia. E-mail: mkalashian1@gmail.com

Abstract. *Endelus lobanovi* sp. n. from North-East India (Meghalaya State) is described and illustrated. This new species is characterized by the small moderately elongate body (length 3.1–3.9 mm), the bicolorous dorsal surface with the black head and the pronotum and the dark blue elytra, by well pronounced transversal keel near posterior third of the pronotum and other characters. It is closely related to some species from East Himalaya: *E. nepalensis* Bílý, 1983 from Nepal, Sikkim and West Bengal, as well as to two species described from Assam, *E. ianthinipennis* Obenberger, 1922 and *E. assamensis* Obenberger, 1922 (recorded also from China, Yunnan). Lectotypes are designated for *E. assamensis* and *E. ianthinipennis*.

Key words: new species, lectotypes, Coleoptera, Buprestidae, Aphanisticina, *Endelus*, India, Meghalaya.

Род *Endelus* Deyrolle, 1864 насчитывает 135 валидных видов [Bellamy, 2008; Калашян, 2007, 2013, 2019; Kalashian, 2011, 2017, 2020], распространенных преимущественно в Индо-Малайской области; род довольно многочислен в Австралийской области, на юго-востоке достигая острова Фиджи, проникает также в Палеарктику, на севере доходя до Японии, континентального Китая и Кореи. Северо-западным пределом распространения рода являются Восточные Гималаи (Непал, штаты северо-востока Индии), откуда было известно 8 видов [Bellamy, 2008]. Большая серия еще одного вида из этого региона, ранее неизвестного, была обнаружена в материалах чешских и словацких коллег, переданных автору на изучение. Его описание приводится ниже. Кроме того, обозначаются лектотипы для *E. assamensis* Obenberger, 1922 и *E. ianthinipennis* Obenberger, 1922.

Материал и методы

В работе используются следующие сокращения:

EJCB – коллекция Э. Ендека (Eduard Jendek, Братислава, Словакия);

МКСЧ – коллекция М.Ю. Калашяна (Ереван, Армения);

НМРС – Народный музей в Праге (Národní Muzeum v Praze, Прага, Чехия).

При цитировании этикеток использованы следующие сокращения: п – печатный текст, р –

рукописный текст. Типовые этикетки, подвешенные автором, в тексте не цитируются.

Endelus (s. str.) *lobanovi* sp. n.

(Рис. 1, 5)

Материал. Голотип, ♂ (НМРС): «INDIA-NE, Meghalaya, 25°27'N 90°19'E, NOKREK N.P., 1400 m, Garo Hills, 26.iv.1999, Pacholátko & Dembický leg.». Паратипы: 11♂, 9♀, 33 экз. (НМРС, МКСЧ), с той же этикеткой; 1♂ (EJCB), «NE India, Meghalaya state, West Garo Hills, NOKREK Nat. Park, 9-17.V.1996, alt. 1100±150 m, GPS N25°29.6' E90°19.5' (WGS 84), E. Jendek & O. Šauša leg.»; 2♂, 2♀, 1 экз. (EJCB), «NE India, Meghalaya state, West Garo Hills reg., TURA, 29-31.V.1996, alt. 700±100 m, GPS N25°30' E90°13.9' (WGS 84), E. Jendek & O. Šauša leg.»; 1♂, 2 экз. (НМРС, МКСЧ), «INDIA-NE, Meghalaya, 25°30'N 90°14'E, Tura (3 km E), 15-22.iv.1999, 500-1150 m, Pacholátko & Dembický leg.»; 1♂ (МКСЧ), «NE INDIA, MEGHALAYA, Nokrek N.P., 3 km S Daribokgiri, 25°27'N 90°19'E, 26.iv.1999, Dembický & Pacholátko leg.»; 1 экз. (НМРС), с той же этикеткой, но «Rolcik J. leg.»; 1♀ (МКСЧ), «NE INDIA, MEGHALAYA, 3 km E of Tura, 500-1150 m, 25°30'N 90°14'E, 1-8.v.1999, Dembický & Pacholátko leg.»; 1♂ (НМРС), с той же этикеткой, но «Z. Košťál leg.»; 1♀, 9 экз. (НМРС, МКСЧ), с той же этикеткой, но «Rolcik J. leg.».

Описание. Тело выпуклое, умеренно удлиненное, в 2.3–2.4 раза длиннее ширины. Переднеспинка, низ тела, антенны и ноги черные, надрылья темно-синие. Покровы блестящие, без шагренировки, за исключением мелкосетчатой поверхности переднегруди. Длина тела 3.1–3.9 мм, ширина – 1.3–1.7 мм.

Голова большая, заметно уже переднего края переднеспинки, немного сужена вперед; глаза большие, довольно выпуклые, хорошо видны сверху, виски короткие, но явственные. Окулофронтальный стык угловато закругленный. Наличник слабо поперечно-треугольный, едва выемчатый дистально, отогнут назад в горизонтальную плоскость под тупым углом к поверхности лба, этот последний слабо

Рис. 1–5. Виды рода *Endelus*, общий вид и эдеагус.
 1, 5 – *E. (s. str.) lobanovi* sp. n., самец, паратип; 2 – *E. (s. str.) nepalensis* Bílý, 1983 (фотография Т.Л. Креджяна); 3 – *E. (s. str.) assamensis*, лектотип;
 4 – *E. (s. str.) ianthinipennis*, лектотип. 1–4 – общий вид; 5 – эдеагус. Масштабная линейка 0.5 мм (для рисунка 5).

Figs 1–5. Species of the genus *Endelus*, habitus and aedeagus.

1, 5 – *E. (s. str.) lobanovi* sp. n., male, paratype; 2 – *E. (s. str.) nepalensis* Bílý, 1983 (photo by T.L. Ghrejan); 3 – *E. (s. str.) assamensis*, lectotype; 4 – *E. (s. str.) ianthinipennis*, lectotype. 1–4 – habitus; 5 – aedeagus. Scale bar 0.5 mm (for Fig. 5).

расширен назад, глубоко треугольно вдавлен (вид сверху). Лоб с глубокой постклипеальной ямкой, позади нее с широкой бороздкой, на уровне верхней трети глаз (вид спереди) оканчивающейся второй глубокой округлой ямкой. Покровы почти совсем гладкие, с едва заметными следами единичных наколотых точек. Антенны пильчатые начиная с примерно равносторонне-треугольного 6-го членика, последующие членики сильно поперечные, 5-й членик слабо расширен дистально.

Переднеспинка в 1.8–1.95 раза шире длины, наиболее широкая примерно у основной трети, довольно сильно, почти прямолинейно сужена вперед к слабо обособленным, широко тупоугольно закругленным передним углам, и слабее, едва вогнуто или также почти прямолинейно, – назад, к почти прямым или тупоугольным основным углам. Бока слегка приподнятые, мелко неравномерно зазубрены, передний край слабо двувыемчатый с выступающей серединой, задний край явственно приподнятый, двувыемчатый, с широкой, почти прямо или слегка вогнуто срезанной срединной лопастью. Переднеспинка латерально довольно широко и немного неравномерно уплощена, вдоль основания вогнута, диск у передней трети с поперечным умеренно выпуклым валиком, у задней трети с четким поперечным слегка изогнутым килем, у середины ослабленным. Покровы в неравномерных довольно частых и очень крупных и плоских точках, у середины немного мельчающих и изреженных, вдоль переднего края частично поперечно вытянутых и сливающихся в нерегулярные извилистые морщинки. Щиток слабо поперечный, треугольный, слегка выпуклый.

Надкрылья в 1.75–1.95 раза длиннее ширины, у плеч немного шире основания переднеспинки, слабо и почти прямолинейно расширены непосредственно за плечами, затем с почти параллельными слегка вогнутыми боками примерно до уровня задних 2/5, далее едва выпукло, в дистальной части почти прямолинейно сужены к довольно узко, слегка порознь неравномерно закругленным вершинам. Края надкрылий мелко зазубрены (явственнее у вершины), окаймлены тонкой бороздкой, выклинивающейся примерно на уровне вершинной 1/3 надкрылий. Позади плеч надкрылья вдоль боков с узким уплощением, выклинивающимся примерно у вершинной 1/4. Диск выпуклый, узко приподнят вдоль основания, слабо вдавлен к внутренней стороне от плечевых бугров. Поверхность в довольно густых мелких штриховидных точках, вдоль средней части надкрылий расположенных на дне более крупных нечетких округлых точек, и в нерегулярных извилистых поперечных морщинках, спереди умеренно грубых, сзади и латерально более или менее сглаженных, но явственных почти до вершины надкрылий.

Отросток переднегруди со слегка изогнутыми поперечными рядами довольно грубых точек, проплевры, помимо шагреневки, без выраженных элементов скульптуры, заднегрудь и основание брюшка в сеточке тонких извилистых морщинок, к середине разбитых на сглаженные рашпилевидные точки, эта скульптура назад сильно сглажена и на анальном вентрите неясная. Анальный вентрит закруглен дистально, у самца слегка неравномерно, у самки почти правильно. У самца поверхность вентрита несет несколько коротких светлых щетинок, у самки отсутствующих. Эдегус как на рисунке 5.

Дифференциальный диагноз. Новый вид близок к *E. nepalensis* Bílý, 1983 (рис. 2) из Непала и Северо-Восточной Индии (Сикким, Западная Бенгалия), а также к двум видам, описанным из Ассама, – *E. ianthinipennis* Obenberger, 1922 (рис. 4) и *E. assamensis* Obenberger, 1922 (рис. 3), известному также из Китая (Юньнань) [Obenberger, 1958]. От всех перечисленных видов отличается несколько более крупным телом (у *E. assamensis* длина тела 3 мм, у *E. ianthinipennis* – 2.8 мм, у *E. nepalensis* – 2.9–3.2 мм),

а также сравнительно четким поперечным килем переднеспинки (у *E. assamensis* переднеспинка у основной трети без обособленного киля, лишь с изогнутым валиком, у двух других видов киль слабее обособленный, с более тупым краем). Кроме того, *E. assamensis* отличается несколько более широким телом, которое в 2.1 раза длиннее ширины, и почти равномерно дуговидно закругленными боками переднеспинки в передних 2/3. У *E. nepalensis* лоб слабее вогнутый, глаза менее выпуклые, сверху видны в виде узких секторов, переднеспинка в передних 2/3 сужена вперед слабее, чем у нового вида.

Распространение. Северо-Восточная Индия: штат Мегхалая.

Этимология. С самыми теплыми чувствами, с искренним уважением и признательностью посвящая новый вид светлой памяти видного ученого-колеоптеролога и замечательного человека Андрея Львовича Лобанова.

Endelus assamensis Obenberger, 1922

(Рис. 3)

Obenberger, 1922: 167.

Материал. Лектотип (NMPC), обозначен здесь согласно статьям 61.1 и 74.1 Международного кодекса зоологической номенклатуры [2000]: «Assam» (p), «TYPUS» (n, на красной бумаге), «Endelus assamensis m., Type» (p), «Det. D^r. Obenberger» (n).

Распространение. Описан из Северо-Восточной Индии (штат Ассам) по неизвестному количеству экземпляров. Указан также из Китая (Юньнань) [Obenberger, 1958].

Endelus ianthinipennis Obenberger, 1922

(Рис. 4)

Obenberger, 1922: 168.

Материал. Лектотип (NMPC), обозначен здесь согласно статьям 61.1 и 74.1 Международного кодекса зоологической номенклатуры [2000]: «Assam» (p), «TYPUS» (n, на красной бумаге), «Endelus ianthinipennis m., Type» (p), «Det. D^r. Obenberger» (n).

Распространение. Описан в той же работе Обенбергера [1922] также из Северо-Восточной Индии (штат Ассам) по неизвестному количеству экземпляров.

Благодарности

Автор рад выразить искреннюю признательность коллегам и друзьям С. Билому (Dr Svatopluk Bílý, NMPC), Л. Секерке (Dr Lukáš Sekerka, NMPC), В. Кубаню (Vítězslav Kubáň, Šlapanice near Brno, Czech Republic) и Э. Ендеку (Dr Eduard Jendek, Bratislava, Slovakia) за постоянную помощь в исследованиях, за любезно предоставленную возможность работы с коллекциями Народного Музея в Праге и частными коллекциями и передачу ценных материалов на изучение. Специальную благодарность выражаю Т.Л. Креджану (Научный центр зоологии и гидробиологии НАН РА, Ереван, Армения) за фотографию *E. nepalensis*. Хочу выразить признательность также М.Г. Волковичу (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург, Россия), чьи ценные замечания и комментарии были учтены при подготовке окончательной версии рукописи.

Литература

- Калашян М.Ю. 2007. Новые виды златок рода *Endelus* Deyrolle (Coleoptera, Buprestidae) из Китая, Индии и Лаоса. *Энтомологическое обозрение*. 86(3): 655–664.
- Калашян М.Ю. 2013. Два новых вида рода *Endelus* Deyrolle, 1864 (Coleoptera: Buprestidae) из Малайзии и с Филиппин с заметками по синонимике некоторых видов подрода *Endelus* s. str. *Кавказский энтомологический бюллетень*. 9(1): 83–88. DOI: 10.23885/1814-3326-2013-9-1-83-88
- Калашян М.Ю. 2019. Два новых вида златок рода *Endelus* Deyrolle, 1864 (Coleoptera, Buprestidae) из Вьетнама. *Энтомологическое обозрение*. 98(1): 152–158. DOI: 10.1134/S0367144519010131
- Международная комиссия по зоологической номенклатуре. 2000. Международный кодекс зоологической номенклатуры. Издание четвертое. СПб.: Изд-во СПбГУ. 221 с.
- Bellamy C.L. 2008. A world catalogue and bibliography of the Jewel Beetles (Coleoptera: Buprestoidea). Vol. 4: Agrilinae: Agrilina through Trachyini. Sofia – Moscow: Pensoft: 1932–2684.
- Kalashian M.Yu. 2011. New species of *Endelus* Deyrolle, 1864 (Coleoptera: Buprestidae) from Sulawesi, Indonesia. *In: Biodiversity, Biogeography and Nature Conservation in Wallacea and New Guinea*. Vol. 1. Riga: The Entomological Society of Latvia: 83–87, Plate 16.
- Kalashian M.Yu. 2017. A new subgenus and three new species of *Endelus* Deyrolle, 1864 (Coleoptera: Buprestidae) from Indonesia and the Philippines, with a review of the *Endelus bakeri* Kerremans, 1914 species group. *In: Biodiversity, Biogeography and Nature Conservation in Wallacea and New Guinea*. Vol. 3. Riga: The Entomological Society of Latvia: 349–356, Plate 51.
- Kalashian M.Yu. 2020. A new species of the jewel beetle genus *Endelus* Deyrolle (Coleoptera: Buprestidae: Agrilinae: Aphanisticini) from Laos. *Israel Journal of Entomology*. 50(2): 87–92. DOI: 10.5281/zenodo.4279591
- Obenberger J. 1922. Beiträge zur Kenntnis Buprestiden (Col). *Archiv für Naturgeschichte*. 88(A)(12): 64–168.
- Obenberger J. 1958. Buprestides, trouvés par l'expédition chino-soviétique 1955 en Chine méridionale (Col. Buprestidae). *Acta Societatis Entomologicae Cechosloveniae*. 55: 223–243.

Поступила / Received: 23.03.2021

Принята / Accepted: 1.05.2021

Опубликована онлайн / Published online: 20.07.2021

References

- Bellamy C.L. 2008. A world catalogue and bibliography of the Jewel Beetles (Coleoptera: Buprestoidea). Vol. 4: Agrilinae: Agrilina through Trachyini. Sofia – Moscow: Pensoft: 1932–2684.
- International Commission on Zoological Nomenclature. 1999. International Code of Zoological Nomenclature. Fourth Edition. London: International Trust for Zoological Nomenclature. 106 p.
- Kalashian M.Yu. 2007. New species of the buprestid genus *Endelus* Deyrolle (Coleoptera, Buprestidae) from China, India, and Laos. *Entomological Review*. 87(8): 1026–1034. DOI: 10.1134/S0013873807080064
- Kalashian M.Yu. 2011. New species of *Endelus* Deyrolle, 1864 (Coleoptera: Buprestidae) from Sulawesi, Indonesia. *In: Biodiversity, Biogeography and Nature Conservation in Wallacea and New Guinea*. Vol. 1. Riga: The Entomological Society of Latvia: 83–87, Plate 16.
- Kalashian M.Yu. 2013. Two new species of the genus *Endelus* Deyrolle, 1864 (Coleoptera: Buprestidae) from Malaysia and the Philippines with notes on the synonymy of some species of the subgenus *Endelus* s. str. *Caucasian Entomological Bulletin*. 9(1): 83–88 (in Russian). DOI: 10.23885/1814-3326-2013-9-1-83-88
- Kalashian M.Yu. 2017. A new subgenus and three new species of *Endelus* Deyrolle, 1864 (Coleoptera: Buprestidae) from Indonesia and the Philippines, with a review of the *Endelus bakeri* Kerremans, 1914 species group. *In: Biodiversity, Biogeography and Nature Conservation in Wallacea and New Guinea*. Vol. 3. Riga: The Entomological Society of Latvia: 349–356, Plate 51.
- Kalashian M.Yu. 2019. Two new species of the buprestid genus *Endelus* Deyrolle, 1864 (Coleoptera, Buprestidae) from Vietnam. *Entomological Review*. 99(2): 203–208. DOI: 10.1134/S0013873819020088
- Kalashian M.Yu. 2020. A new species of the jewel beetle genus *Endelus* Deyrolle (Coleoptera: Buprestidae: Agrilinae: Aphanisticini) from Laos. *Israel Journal of Entomology*. 50(2): 87–92. DOI: 10.5281/zenodo.4279591
- Obenberger J. 1922. Beiträge zur Kenntnis Buprestiden (Col). *Archiv für Naturgeschichte*. 88(A)(12): 64–168.
- Obenberger J. 1958. Buprestides, trouvés par l'expédition chino-soviétique 1955 en Chine méridionale (Col. Buprestidae). *Acta Societatis Entomologicae Cechosloveniae*. 55: 223–243.